

MADANIY XABARDORLIKNI OSHIRISH VA EKOLOGIK BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH | xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

YASHIL IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

MADANIY XABARDORLIKNI OSHIRISH VA EKOLOGIK BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH

№5-SON xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

ISSN 2992-8982

9 772992 898002

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich,

O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich,

O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof.,

O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshabayev To'liqin Zakirovich, i.f.d., prof.,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya,

TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi,

Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof.,

O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor,

MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof.,

TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof.,

Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD),

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof.,

TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar

do'stligi universiteti professori

Zufarova Nozima Gulamiddinovna, i.f.f.d., (PhD) TDIU

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof.,

Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Muassis: «Ma'rifat-print-media» MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi.

*Elektron nashr, 5-maxsus son. 186 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-avgustda ruxsat etildi.*

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d.,

O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d.,

TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi

boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori,

Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD)

«El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta

o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti,

Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti,

Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti

dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-

Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD)

TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti

doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil

tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

«Yashil» iqtisodiyot va
taraqqiyot» jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli
qarori bilan ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich,

Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich,

Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof.,
Minister of Higher Education, Science and Innovation of the
Republic of Uzbekistan

Teshabayev To'liqin Zakirovich, DSc, Prof. Rector of
Tashkent State University of Economics

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel
laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of
the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of
the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of
Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of
Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof.,
TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of
the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the
Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-
rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's
Friendship University of Russia

Zufarova Nozima Gulamiddinovna, DSc., Dean of Tourism
Faculty, TSUE

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof.,
Rector of International "Nordic" University

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS
Institute

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc,
Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation
of the Republic of Uzbekistan

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of
TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of
the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the
Republic of Uzbekistan

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University
Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of
executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer
at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh
State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh
State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk
University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at
LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor
of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at
Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent
researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor

Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori

Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti

Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti
dotsenti

Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti

G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)

Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus
universiteti dotsenti

Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU
dotsenti

Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti

Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta
o'qituvchisi

Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

«Og‘ir ekologik sharoitga qaramasdan, mamlakatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shib kelayotgan Qoraqalpog‘iston Respublikasini, uning barcha shahar, tuman va ovullarini kompleks tarzda rivojlantirish, mehnatkash va matonatli, oqko‘ngil va bag‘rikeng qoraqalpoq elining hayotini obod va farovon etishga har qachongidan ham ustuvor ahamiyat qaratamiz.

Bizning oliy va ezgu maqsadimiz – birgalikdagi fidokorona mehnatimiz bilan Yangi O‘zbekiston tarkibida Yangi Qoraqalpog‘istonni bunyod etishdir.»

Sh.M.MIRZIYOYEV
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

Prezident: “Bu ko‘prik o‘zbek va qoraqalpoq xalqlari o‘rtasidagi og‘zibirlik va hamkorlik ko‘prigidir”.

Qoraqalpog‘iston Respublikasini Xorazm viloyati bilan bog‘lovchi ko‘prik. Asosiy qo‘shma ko‘prikning uzunligi 413 metr bo‘lib, eni 8 metr; har bir oraliq‘i 66 metrni tashkil qiladi. Uning 7 ta ustuni 6 ta oraliqqa o‘rnatilgan.

KIRISH

2024-yilning 17–18-may kunlari Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xo‘jayli tumanida o‘tkazilgan «Madaniy xabardorlikni oshirish va ekologik barqaror turizmni rivojlantirish» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman Qoraqalpog‘istonning boy madaniy, etnografik va ekologik merosini keng jamoatchilikka tanitishda hamda turizm infratuzilmalarini mustahkamlashda muhim qadam bo‘ldi

Anjumanning asosiy maqsadi Qoraqalpog‘istonda turizm salohiyatini jahon turizm bozoriga olib kirish va madaniy xabardorlikni oshirishdir. Qoraqalpog‘iston o‘zining tarixiy boyliklari, arxeologik yodgorliklari va o‘ziga xos tabiiy manzaralari bilan dunyo sayyohlarini jalb etadigan katta jozibadorlikka ega. Bu hududda jahon madaniy va tabiiy merosi obyektlariga mansub ko‘plab joylar mavjud bo‘lib, ularning aksariyati turizm infratuzilmasini rivojlantirishga asos bo‘ladi.

Xususan, Qoraqalpog‘istondagi insoniyat tamaddunidan hikoya qiluvchi arxeologik yodgorliklar bisyor. Hozirgi kunda Qoraqalpog‘istonda 300 dan ortiq arxeologik obyektlar mavjud bo‘lib, ulardan eng mashhurlari – Ko‘hna Urganch, Tupraqal‘a, Ellikqal‘a va Ayoqal‘a hududlaridagi qadimiy manzillardir. Bular, o‘z navbatida, sayyohlar uchun jozibadorlikni oshirib, hududning turistik imkoniyatlarini kengaytiradi.

Anjumanda uchta asosiy yo‘nalish bo‘yicha muhokamalar o‘tkazildi. Birinchi yo‘nalish Qoraqalpog‘istonda turizmni rivojlantirish tendensiyalariga bag‘ishlanib, mahalliy infratuzilmalarni takomillashtirish hamda turizm xizmatlarini kengaytirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqildi. Ikkinchi yo‘nalishda etnografik turizmni rivojlantirish, xususan, mahalliy hunarmandchilikni targ‘ib etish va milliy madaniy boyliklarni namoyish qilish masalalari muhokama qilindi. Uchinchi yo‘nalish Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida zamonaviy marketing strategiyalari orqali targ‘ib qilish masalalariga bag‘ishlandi.

Ushbu anjuman va uning natijalari Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish yo‘lida muhim qadamdir. Turizm, madaniy meros va ekologik yo‘nalishlar bo‘yicha ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalar hududni xalqaro turistik xaritada o‘z o‘rniga ega bo‘lishiga yordam beradi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi tarixiy, madaniy va tabiiy boyliklarga ega hudud sifatida nafaqat O‘zbekiston, balki butun Markaziy Osiyoda alohida o‘rin tutadi. Bu hududni «ochiq osmon ostidagi arxeologik muzey» deb atash mumkin, chunki bu yerda qadimiy Xorazm madaniyatining markazi bo‘lgan Qoraqalpog‘istonda nafaqat arxeologik meros, balki etnografik va ekologik turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud.

Qoraqalpog‘istonda o‘tkaziladigan «Madaniy xabardorlikni oshirish va ekologik barqaror turizmni rivojlantirish» mavzusidagi xalqaro anjuman ana

shunday salohiyatni namoyon etish va rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan. Anjuman doirasida turli olimlar, tadqiqotchilar va xalqaro ekspertlar ishtirokida ekologik barqarorlik va madaniy merosni saqlash masalalari muhokama qilinib, zamonaviy turizm yo‘nalishlaridagi ilmiy-nazariy takliflar ishlab chiqildi.

Anjumanda uchta asosiy yo‘nalish bo‘yicha quyidagi muhokamalar o‘tkazildi:

- *Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish tendensiyalari;*
- *Etnografik turizmni tashkil etishning asosiy xususiyatlari;*
- *Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida targ‘ib qilishning zamonaviy marketing strategiyalari.*

Anjuman va uning natijalari Qoraqalpog‘iston Respublikasida ekologik va etnografik turizm nafaqat hududning iqtisodiy rivojlanishiga, balki madaniy merosini saqlash va dunyoga tanitishga yordam berishi olgari surildi.

Anjumanda xalqaro institutlar vakillarining qatnashishi bejiz emas. Qoraqalpog‘istonning boy tarixi va Xorazm madaniyati bilan bog‘liq bo‘lgan qadimiy yodgorliklar va arxeologik topinmalar bu hududni nafaqat tarixchilar, arxeologlar uchun, balki turistlar uchun ham jozibadorligini oshirib boradi.

Masalan, Ko‘kcha III qabristoni – qadimgi bronza davri madaniyatiga oid yodgorlik bo‘lib, millioddan avvalgi XIII-XI asrlarga oid, deb taxmin qilinadi. Bu madaniyatlar ko‘p asrlar davomida bir-biri bilan hamkorlikda yashaganini va turli etnik guruhlarning madaniy merosini o‘zida mujassam etganini ko‘rsatadi.

Masalan, S.P. Tolstov¹ tomonidan o‘rganilgan Tazabagyab madaniyatlari ham Qoraqalpog‘istonning arxeologik salohiyatining muhim qismi bo‘lib, ularni o‘rganish natijasida bronza davrining ikki madaniyati bir vaqtning o‘zida mavjud bo‘lgani ma‘lum bo‘lgan. Bu esa hududda turli tarixiy etnik va madaniy jarayonlar sodir bo‘lganidan dalolat beradi.

Qoraqalpog‘istonning ushbu yodgorliklari va arxeologik manzillari sayyohlar uchun jozibadorlikni oshirishi mumkin.

Qoraqalpog‘iston Respublikasining turizm salohiyati juda katta bo‘lib, uni jahon turizm bozoriga zamonaviy marketing vositalari orqali chiqarish imkoni bor. Bu borada ekologik va etnografik turizm muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu turizm yo‘nalishlari nafaqat hududning iqtisodiy rivojlanishiga, balki uning madaniy merosini saqlash va dunyoga yoyishda ahamiyat kasb etadi.

Mazkur anjuman, ayniqsa, Qoraqalpog‘istonning kelgusi turizm salohiyatini mustahkamlashda, asosiy yo‘nalishlar bo‘yicha ishlab chiqilgan takliflarni keng tatbiq qilishda omil bo‘lib, mahalliy hunarmandchilikni rivojlantirish va yangi turizm xizmatlarini joriy qilishga, hudud aholisi uchun yetarli darajada doimiy va mavsumiy daromadli ish o‘rinlari yaratishga xizmat qiladi.

1 <https://ensiklopediya.uz>

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY
TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI

O'zbekiston Ekologik
partiyasi

QORAQALPOG'ISTON
RESPUBLIKASI TURIZM
BOSHQARMASI

QORAQALPOG'ISTON
RESPUBLIKASI XO'JAYLI
TUMANI HOKIMLIGI

TURIZM QO'MITASI MADANIY
ME'ROS OBYEKTлари MUAMMOLARINI
O'RGANISH VA TURUZMNI
RIVOJLANTIRISH
ILMIY-TADQIQOT INSITUTI

YANGI IQLIM INNOVATSIYALAR
MARKAZI

I-SHO'BA

Qoraqalpog'iston Respublikasida turizmni rivojlantirish tendensiyalari

EKOLOGIK MUAMMOLARNI HAL QILISH, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH XALQARO INTEGRATSIYLASHUV

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna

i.f.d., prof., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

**Assalomu alaykum,
aziz mehmonlar va qadri
tadbir qatnashchilari!**

**Madaniy xabardorlikni
oshirish va ekologik
barqaror turizmni
rivojlantirish»
mavzusidagi xalqaro
ilmiy-amaliy anjuman
ishtirokchilarini samimiy
qutlayman.**

Yer sayyorasi insoniyatning umumiy yashash joyi, yagona uyi hisoblanadi. Shuning uchun Yer yuzidagi ekologik halokatni bartaraf etish va atrof-muhitni muhofaza qilish 220 dan ortiq davlatlar hamda hududlar, shuningdek, 8,04 milliarddan ortiq insonlar zimmasidagi umumiy vazifadir. Mavjud ekologik muammolarni hal qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish xalqaro kelishuvlar asosida va umumjahon miqyosida amalga oshirilgandagina o'z samarasini beradi. Davlatlararo hamkorlikning zarurligi sayyoramiz biosferasining yagonaligi va inson faoliyatining davlat chegaralari bilan cheklanmasligi bilan izohlanadi.

So'nggi yillarda insoniyatni tashvishga solayotgan ko'plab mintaqaviy va global ekologik muammolarni faqat davlatlararo hamkorlik yo'li

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi

Туристическая инфраструктура Каракалпакстана

Tourism infrastructure of Karakalpakstan

bilan hal qilish mumkinligi yaqqol namoyon bo'ldi. O'zbekiston Respublikasining 1992-yil 2-martda BMTga teng huquqli a'zo bo'lishi ekologiya sohasidagi xalqaro hamkorlik uchun keng yo'l ochdi. Birinchi navbatda, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi ikki tomonlama va ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Ayniqsa, Orol va Orolbo'yidagi ekologik muammolar Markaziy Osiyo davlatlari hamda xalqaro tashkilotlar diqqat markazida bo'lib, ushbu yo'nalishda turli tadbirlar amalga oshirilmoqda. Orolbo'yi aholisini sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlash va ularga tibbiy yordam ko'rsatish hamkorlikning asosiy masalalaridan biridir.

Jahon Banki, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti (EXHT) va boshqa xalqaro tashkilotlar O'zbekistondagi ekologik muammolarni hal qilishga katta hissa qo'shmoqdalar. O'zbekistondagi Ekologiya va salomatlik fondi – «Ekosan», nodavlat tashkilotlari ekologik muammolarni hal qilishda va xalqaro hamkorlikni muvofiqlashtirish ishiga o'z hissasini qo'shmoqda. Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) mamlakatlari kelishuviga binoan ekologiya sohasidagi hamkorlik 1992-yilda tuzilgan Davlatlararo Ekologik Ittifoq (DEI) orqali amalga oshiriladi.

Shuni ishonch bilan aytish mumkinki, O‘zbekistonda ekologiya va tabiatni muhofaza qilish muammolarini hal qilishda mamlakatimiz Markaziy Osiyo davlatlari, Osiyo, Yevropa, Amerika va Tinch okeani mintaqasi mamlakatlari bilan ikki tomonlama va ko‘p tomonlama hamkorlikni rivojlantirmoqda. Xalqaro hamkorlikni amalga oshirishda ekologik ta‘lim va tarbiyani rivojlantirish masalalariga ham alohida e‘tibor beriladi. O‘zbekiston Respublikasi 1985-yilgi Ozon qatlamini himoya qilish bo‘yicha Vena konventsiyasi, 1987-yilgi Ozon qatlamini yemiruvchi birikmalar bo‘yicha Bayonnoma (Monreal), 1989-yilgi (Bazel) xavfli chiqindilarni chegaralararo tashishni nazorat qilish konventsiyasi, 1992-yilgi Iqlim o‘zgarishi to‘g‘risidagi konventsiya, Kioto bayonnomasi (1998), Cho‘llashishga qarshi kurash (1992), Biologik xilma-xillikni saqlash (1993) kabi o‘nga yaqin konventsiyalarga qo‘shilgan va ushbu yo‘nalishda faol harakatlar amalga oshirilmoqda.

Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish sohasidagi har qanday davlatlararo hamkorlik ekologik vaziyatni mahalliy, milliy, mintaqaviy va global darajada yaxshilashning asosidir. Global miqyosda tabiiy muhitni muhofaza qilish va uning imkoniyatlaridan oqilona foydalanish zamonning eng dolzarb muammolaridan biriga aylangan. Fan-texnika taraqqiyoti biz yashab turgan dunyoni tanib bo‘lmas darajada o‘zgartirib yubordi. Ekologik halokat, ayrim hududlarda taxminlarga ko‘ra, oldini olib bo‘lmaslik darajasida xavf tug‘dirmoqda.

Ammo uning tarqalishini kamaytirish va texnogen hamda ijtimoiy-madaniy oqibatlarning shiddatini to'xtatish zarur. Buning uchun turli soha mutaxassislari o'zlarining ekologik bilimlarini oshirib, rejalashtirilayotgan ishlari bilan tabiiy muhitga zarar yetkazmaslik choralarini ko'rishlari kerak. Salbiy ekologik oqibatlarning asosiy sabablaridan biri yer, suv va mineral xom ashyolardan foydalanish prinsiplari buzilishidir.

So'zimni yakunlar ekanman, shuni ta'kidlash mumkinki, bugungi kunda ekologik barqarorlik raqobatbardoshlikning muhim omiliga aylanmoqda. Ekologik xabardorlikni oshirish, xalqaro standartlarni joriy etish va samarali ekologik texnologiyalarni keng qo'llash mamlakatimiz, xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasida turizm tarmog'ini rivojlantirishning ham asosiy tarkibiy qismlaridan biridir.

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

MUNDARIJA

KIRISH.....	6
-------------	---

I-SHO‘BA

Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish tendensiyalari.....	8
Sharipov Qo‘ng‘irotboy Avezimbetovich	10
O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri	
Zarikeyev Rasul Polatovich	14
Deputy Chairman of the Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan for Tourism	
Ermashev Jengis Maratovich	18
Xo‘jayli tumani hokimi	
Teshaboev To‘lqin Zokirovich	22
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori	
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	26
Professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti	
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	30
Towards sustainable tourism development in karakalpakstan: a holistic analysis of ecological, sociocultural, and economic dimensions	

II-SHO‘BA

Etnografik turizmni tashkil etishning asosiy xususiyatlari	38
Karimov Norboy G‘anievich	
QORQALPOG‘ISTONDA ETNOGRAFIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	40
Raquel Noboa	
CLIMATE CHANGE: THE MOST IMPORTANT AND PRESSING ISSUE IN THE MODERN WORLD AND SOLUTIONS	45
Dr. Hasan Ali Erdoğan	
DEVELOPING THROUGH HERITAGE TOURISM.....	49
Leora Eisenberg	
ECOTOURISM AS A NATURAL SOURCE OF INSPIRATION FOR ART AND CREATIVITY	56
Shameka Fernander	60
SUSTAINABLE PATHWAYS: BALANCING NATURE AND BUSINESS	
Dr. Hrvoje Ivan Horvat	
TASTE AND TRADITION: EXPLORING POTENTIALS OF RURAL TOURISM IN KARAKALPAKSTAN	64

III-SHO‘BA

Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida.....	70
Isakov Janabay Yakipbaevich	
QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI	71
Eshtayev Alisher Abdug‘aniyevich	
QORAQALPOG‘ISTONDA TUPROQQAL‘A ETNO-MUZEYINI TASHKIL QILISH VA XORIJ TAJRIBASI	85
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURISTIK XIZMATLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	92
Alieva Makhbuba Toychievna	
QORAQALPOQ TURIZMNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI	100
Очилова Хилола Фармоновна	

ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ТУРИСТИЧЕСКИХ ДЕСТИНАЦИЯХ ХОЖЕЙЛИ	106
Xudoynazarova Sarvinoz Qarshi qizi QORAQALPOG‘ISTON GASTRONOMIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING MARKETING STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH VA TAKOMILLASHTIRIS.....	110
Kusekeyev Bayram Kallibekovich QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI TURIZM XIZMATLAR BOZORINING MARKETING MUHITI TAHLILI.....	117
Jo‘rayeva Nargiza Abduvohidovna, Baxromov Akmal Abduvahid o‘g‘li QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA CHO‘L TURIZMINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	124
Islomova Dilrabo Salomovna QORAQALPOG‘ISTONDA TURIZMNING RIVOJLANISH IMKONIYATLARI	129
Narzullaeva Gulchehra Salimovna, Teshayev Hotamjon Ixtoyor o‘g‘li O‘ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING IMKONIYATLARI	138
Мусаева Сайёра Абдивахитовна СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ МИСЕ-ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА НА МИРОВОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ	148
Раимова Севара ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ХОДЖЕЙЛИ И ЕГО ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ	154
Ozoda Ochilova QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURISTIK XIZMATLAR BOZORINI RIVOJLANTIRISH.....	157
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna XALQ HUNARMANDCHILIGI SAN‘ATIDAN FOYDALANGAN HOLDA QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH	160
Xalimova Fayyoza Nafasovna QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI TURIZMINI RIVOJLANTIRISH VA HUDUDNING TURISTIK JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYASI.....	163
Mavlanov G‘olibjon Muxammad o‘g‘li TOG‘ TURIZM sohasIDAGI INVESTITSIYA JARAYONLARI: HUSUSIYATLARI, MEKANIZMLAR VA RIVOJLANISH OMILLARI.....	168
Musayev Malikjon Karomatovich DINIY QARASHLAR VA BIZNES KESISHMASIDA «HALOL» MEHONXONALARNING O‘RNI	171
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna TURIZM MARKETINGINING MOHIYATI VA O‘ZIGA XOSLIGI.....	174

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtmoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda «Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

«Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

